
ПРОТИВОРЕЧИЯ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ В ЭПОХУ СОЗДАНИЯ СССР И 100 ЛЕТ СПУСТЯ¹

Колганов Андрей Иванович – д.э.н., профессор, зав. лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, г.н.с. Центра методологических и историко-экономических исследований ИЭ РАН

Аннотация. Развитие нашей страны всегда происходило под значительным влиянием способа её включения в систему мировых экономических и политических отношений. В статье прослеживается эволюция места России в системе этих отношений, начиная с предреволюционного периода. Основное внимание при этом сосредоточено на месте России в системе современных геоэкономических и геополитических отношений. Показано, что борьба России за

самостоятельность в рамках этих отношений объективно обусловлена её экономическим потенциалом. Тем не менее, перспективы этой борьбы зависят не от одного лишь экономического и военного потенциала, но в существенной степени зависят от способности России предложить альтернативную модель социально-экономического развития. Этот вывод подтверждается, в том числе, ретроспективным взглядом на характер влияния СССР на систему мирохозяйственных и геополитических отношений.

Ключевые слова. СССР, Россия, мировая экономика, геополитические противоречия, геоэкономические противоречия, социализм, капитализм.

CONTRADICTIONS OF WORLD DEVELOPMENT IN THE AGE OF THE CREATION OF THE USSR AND 100 YEARS LATER

Kolganov Andrey Ivanovich, Doctor of Economics, Professor, Head. Laboratory for Comparative Research of Socio-Economic Systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University M.V. Lomonosov, chief researcher Center for Methodological and Historical and Economic Research of the IE RAS

Abstract. The development of our country has always been significantly influenced by the way it is included in the system of world economic and political relations. The article traces the evolution of Russia's place in the system of these relations, starting from the pre-revolutionary period. The main attention is focused on the place of Russia in the system of modern geo-economic and geopolitical relations. It is shown that Russia's struggle for independence within the framework of these relations is objectively conditioned by its economic potential. However, the prospects for this struggle depend not only on economic and military potential, but to a large extent depend on Russia's ability to offer an

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-010-43007\21.

alternative model of socio-economic development. This conclusion is confirmed, among other things, by a retrospective look at the nature of the influence of the USSR on the system of world economic and geopolitical relations.

Keywords. USSR, Russia, world economy, geopolitical contradictions, geoeconomic contradictions, socialism, capitalism.

DOI: 10.5281/zenodo.7452193

Как возникновение СССР, так и события последнего времени, следовавшие за его распадом, не могут быть правильно поняты вне контекста мирохозяйственных и геополитических противоречий соответствующих эпох.

Как СССР включился в мировую систему?

Возникновение СССР и завоевание им определённого места в мировой системе тесно связаны с противоречиями эпохи империализма, кульминацией которых тогда стала Первая мировая война. Вступление Российской империи в эту войну не было её вполне самостоятельным выбором – она вынуждена была к этому выбору в силу экономической и отчасти военно-политической зависимости от англо-французской коалиции. При выборе в пользу союза с Германией, Россия ничего не могла выиграть: даже в случае победы она оставалась бы один на один с более сильным империалистическим хищником, в самом лучшем случае попадая в полностью подчинённое положение и превращаясь в полуколонию. Впрочем, и победа в войне на стороне Антанты тоже мало что сулила, поскольку ведущие державы Антанты не имели намерений уступить России сколько-нибудь существенную часть плодов будущего победоносного мира.

Революция в России, приведшая к власти большевиков, во многом определялась объективно назревшим стремлением вырваться из полузависимого положения в системе мирового империализма, что неизбежно вызвало острую реакцию империалистического лагеря. Хотя большевикам к началу 1918 года удалось успешно подавить попытки своих внутренних противников развязать в стране гражданскую войну, это не устраивало ни Антанту, ни Германию. Была организована широкомасштабная интервенция, вызвавшая летом 1918 года возобновление гражданской войны. Однако и эта вторая волна военных действий окончилась неудачей для интервентов и их российских сателлитов. Немалую роль в этой неудаче сыграло непрочное внутреннее положение в империалистических странах, где наблюдались грозные отголоски мирового революционного кризиса, охватившего не только Европу, но такие крупные страны периферии, как Китай и Мексика, а затем ещё и Индия, и Бразилия.

Не удалась и попытка изоляции Советской России. Истощённая войной Европа нуждалась в поставках сырья и в рынках сбыта. Даже процветающие США, уже вкусившие сладость решения внутренних экономических проблем за чужой счёт, хотя и держались политики непризнания дольше других, вынуждены были отступить.

Мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году, заставил и их обратиться к рынку СССР.

Революция в России изменила геополитическую карту мира вовсе не самим по себе фактом отпадения от мировой капиталистической системы одного звена. Влияние России на геополитическую расстановку сил в мире и до революции было относительно невелико: попытки влияния на Балканах были эффективно погашены, экспансия в Центральной Азии остановлена, а для ликвидации Маньчжурских и Корейских проектов была удачно использована Япония. Появление СССР на месте Российской империи ничего не изменило в этом отношении, даже более того – СССР не продолжал внешнеполитические устремления Российской империи.

Но изменения в мировой системе, и изменения существенные, все же произошли. Они состояли прежде всего во влиянии примера революционных преобразований в СССР на внутренние отношения в странах мировой капиталистической системы. Это влияние на динамику противоречий труда и капитала вынуждало правящие классы маневрировать под угрозой революционного развития событий в их собственных странах. Были избраны два варианта ответа на вызов социалистического проекта в СССР: один был социал-реформистским (решения Вашингтонской конференции великих держав 1919 года о введении 8-часового рабочего дня, Народный фронт во Франции, «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта в США); другой заключался в силовом подавлении классово-борьбы (фашизм в Италии, хортизм в Венгрии, нацизм в Германии, франкизм в Испании...).

Кроме того, пример СССР привёл к активизации национально-освободительных движений в колониальных и зависимых странах.

Неприязнь капиталистического мира к Советской республике объяснялась не только самим по себе фактом ниспровержения власти капитала в нашей стране, но и тем, что социалистические устремления СССР ставили крест на экономическом, финансовом и политическом подчинении территории бывшей Российской империи. Но, несмотря на эту неприязнь, единый фронт империалистических держав против СССР не сложился. Слишком сильны были внутренние противоречия капитализма в межвоенную эпоху, слишком разным был ответ монополистического капитала на эти противоречия (условно говоря, от «линии Рузвельта» до «линии Гитлера»), слишком велик был соблазн найти выход в межимпериалистическом соперничестве.

В Европе национал-социалистический проект, с самого начала нацеливавшийся против СССР (а Соединёнными Штатами, кроме того, и против одностороннего преобладания в Европе англо-французской коалиции), вышел из-под контроля. Захват нацистской Германией доминирования практически во всей Западной и Центральной Европе вынудил США и Великобританию искать союза с СССР.

Усиление позиций СССР и социалистического движения в послевоенном мироустройстве заставило империалистические державы (под сильнейшим экономическим

и политическим нажимом США) отодвинуть свои разногласия и выступить против стран Мировой социалистической системы единым фронтом. И в этой борьбе с мировым социализмом играло роль стремление не только устранить реальную альтернативу капитализму, но и вернуть под контроль ведущих капиталистических держав ресурсы стран, вышедших из подчинения (от Восточной Германии до Китая), и подававших «дурной пример» бывшим колониальным и зависимым странам. Распад мировой колониальной системы ещё более укрепил позиции мирового социалистического движения, и создал в мире примерный баланс сил.

Распад СССР: последствия

Здесь я не буду анализировать причины распада СССР и разложения его социально-экономического строя (этому уже было посвящено множество работ, в том числе и в рамках школы постсоветского критического марксизма [3, 8]). Остановлюсь лишь на мирохозяйственных и геополитических обстоятельствах и последствиях этого распада. Распад СССР привёл к экономической и политической дезинтеграции на всем пространстве бывшей Мировой системы социализма. Страны Центральной и Восточной Европы практически сразу переориентировались на США, НАТО и ЕС. Бывшие республики СССР заняли в основном двойственные позиции: не отказываясь от экономического и политического сотрудничества с Россией, они (в разной мере) стали искать выгод и в сотрудничестве со странами Запада. Сама Россия фактически скатилась к подчинённому положению в системе отношений с ведущими капиталистическими державами. Стремлением Запада было углубить и упрочить это подчинение.

Независимо от предательской политики большей части тогдашней политической верхушки России, оставались объективные обстоятельства, мешавшие новому правящему классу России полностью смириться с униженным положением нашей страны. С экономической точки зрения Россия обладала огромными топливно-сырьевыми ресурсами, что позволяло занимать сильные позиции на мировом рынке и получить значительные финансовые потоки. Кроме того, не полностью разрушенные промышленность и сельское хозяйство сохраняли немалый потенциал обеспечения внутреннего рынка. Ряд сохранившихся секторов высокотехнологичного производства (космическая отрасль, атомная промышленность, военная промышленность) обеспечивали заметное присутствие на мировом рынке. Наконец, стратегический ядерный потенциал защищал страну от внешнего силового давления.

Правящий класс не мог не соблазниться использованием этих возможностей в своих интересах. Но в этом вопросе интересы российского капитализма приходили в прямое столкновение с интересами ведущих держав Запада, стремившихся если не уничтожить, то серьёзно подорвать сохранившийся экономический и военный потенциал России, и не допустить её экономического возрождения. Когда стало ясно, что новый российский правящий класс не готов идти по тому пути, на который его толкал

Запад, дальше определённого предела, и, более того, хочет отчасти отыграть потерянное в 90-е годы XX века, отношения с Россией стали обостряться по нарастающей.

Не оставляя попыток дальнейшей дестабилизации России за счёт действий своей клиентелы внутри страны (хотя все попытки такого рода показали их низкую эффективность), Запад параллельно начал иную игру. Она была направлена на изоляцию и ослабление России за счёт втягивания её в конфликты на периферии постсоветского пространства. Одним из инструментов этой стратегии было распространение военной инфраструктуры НАТО возможно ближе к границам нашей страны.

Внутренние противоречия ядра капиталистического мира и стратегия управляемого хаоса

В начале XXI века обнажились серьёзные слабости мирового капитализма. Темпы экономического развития замедлились, инвестиционная активность упала [2, 1], реальные доходы населения не росли [7], а имущественное расслоение увеличилось [10]. Нарастали глобальные проблемы, проявившиеся ещё в предшествующие десятилетия (противоречия «Север-Юг», экологический кризис, распад нравственных ориентиров и т. д.). В 70-е – 90-е годы XX века ведущим странам Запада во главе с США удавалось смягчать эти противоречия за счёт глобализации и финансиализации. Первая позволяла снизить издержки производства, перенося его в развивающиеся страны, вторая создавала отдушину перенакоплению капитала в реальном секторе, перекачивая относительно излишний капитал в сферу финансовых спекуляций [5]. Определённый эффект принесло и втягивание в орбиту капиталистического рынка ресурсов бывших социалистических стран. Однако кризис 2008-2009 годов, и рост конкуренции со стороны новых индустриальных стран (особенно КНР), явственно продемонстрировали, что потенциал смягчения противоречий за счёт глобализации и финансиализации близок к исчерпанию.

Страны ядра мирового капиталистического хозяйства всегда стремились переложить свои проблемы и противоречия на плечи стран периферии. Но уже Великая депрессия 1929-1933 годов показала, что этот подход не всегда работает. В то же время волна неолиберализма, поднявшаяся в последней трети XX века, показала, что возможности ползучего давления на собственное население стран ядра мировой экономики, хотя и существуют, но также весьма ограничены. А направленная вовне политика глобализации имела, как уже было сказано, двойственные последствия: она позволяла снизить издержки, эксплуатируя дешёвые ресурсы стран периферии, но в то же время вела к ослаблению собственного промышленного потенциала и одновременно могла выращивать потенциальных конкурентов.

Выход был найден в проведении политики, получившей известность как «стратегия управляемого хаоса» [9, 6] (впрочем, слово «управляемого» здесь, по существу, лишнее). Предстояло дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию по

всему миру, там, где это только возможно – на Балканах, в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, в Венесуэле, вокруг Тайваня... В результате достигалось несколько целей.

Во-первых, появлялся рычаг давления и вмешательства во внутренние дела как стран, ставших непосредственными жертвами этой стратегии, так и их соседей – разумеется, к пользе и выгоде США и их союзников.

Во-вторых, кампания дестабилизации и хаоса, поднимаемая под флагом «борьбы с терроризмом», «защиты ценностей западной цивилизации» и т. д., позволяла формировать атмосферу внешней угрозы для населения собственных стран, что открывало дорогу к применению разного рода чрезвычайных мер и ограничению интересов трудящегося большинства.

В-третьих, эта политика служила консолидации стран Западного мира под эгидой США, подрыву связей капиталистических стран с регионами «управляемого хаоса», и тем самым укреплению экономического и политического доминирования США.

Современная Россия и стратегия управляемого хаоса

Правящий класс России достаточно быстро осознал, что Россия может стать одной из основных жертв этой стратегии. Однако возможности противодействовать ей были крайне ограничены. Агрессия против Югославии осталась практически без ответа. Не удалось воспрепятствовать уничтожению Ливийской Джамахирии. Правда, была оперативно пресечена агрессия Грузии против Южной Осетии в 2008 году. Была оказана поддержка Сирии с целью не допустить формирования на её территории крупного очага международного терроризма, негласно поддерживаемого Западом.

Стоит при этом учитывать, что позиции России на постсоветском пространстве были ослаблены, что стало прямым результатом распада СССР. Да и не могла серьёзно подорванная экономическая и социальная система России, обременённая глубоким социальным расслоением, болезнями бюрократизма и коррупции, выступать в качестве привлекательного примера для бывших братских стран. Кроме того, правящий класс России не был консолидирован – значительная компрадорская прослойка была ориентирована на соглашение с Западом, пусть и за счёт пренебрежения национальными интересами. Поэтому последовательной активной политики, способствующей переориентации наших соседей на дружеские отношения с Россией, ожидать не приходилось. То, что все же предпринималось, сводилось к закулисной верхушечному торгу.

В таких условиях США и их сателлиты смогли практически беспрепятственно разворачивать 30-летнюю программу реформирования политического и идеологического пространства Украины, превращая её в антироссийский проект. Этот проект был результатом долгосрочной стратегии, корни которой прослеживаются ещё с 40-х годов XX века, когда США, Канада, ФРГ и другие страны Запады приютили и поддерживали

украинских пособников нацистов после поражения Гитлера.

Единственным реальным фактором противодействия этому проекту первоначально была лишь позиция населения Юго-Востока Украины. Оно выступило категорически против резкого сдвига в сторону пронацистской и русофобской политики клики, захватившей власть в Киеве в результате государственного переворота в 2014 году. Путём самого беспощадного террора этот протест был подавлен в Одессе, Днепропетровске, Харькове, но в Донбасской и Луганской областях киевской власти было оказано упорное сопротивление. Вспыхнули боевые действия, по результатам которых Донецкая и Луганская народные республики смогли отстоять свою самостоятельность, хотя и потеряв часть территории. А население Крыма практически единодушно присоединилось к России по результатам референдума.

Власти России не могли допустить превращения Крыма в «непотопляемый авианосец» НАТО на Чёрном море. Однако ДНР и ЛНР в состав России тогда приняты не были. Российский правящий класс не был готов к прямому вооружённому конфликту с Киевом, и неизбежному при этом противостоянию с широкой коалицией стран Запада, и потому пытался решить проблему дипломатическими методами. Но семь лет попыток дипломатического решения (несмотря на подписание Минских соглашений, которые не выполнялись Киевом ни в одном пункте) не принесли никаких результатов. Более того, Киев при поддержке НАТО наращивал свою военную машину, а нацистские тенденции внутри страны продолжали усугубляться.

Появились реальные признаки намерений Киева решить проблему ДНР и ЛНР, а, возможно, и Крыма, силовым путём (резкая интенсификация обстрелов территории ДНР и ЛНР, массовая засылка диверсантов на их территорию). Риск возникновения на самых границах России очага боевых действий, направленных против русского населения, привёл к решению руководства России перейти к упреждающим силовым действиям.

Почему Россия?

Почему самый масштабный и долгосрочный проект «управляемого хаоса» оказался реализован в виде российско-украинского конфликта? Потому ли, что Украина представляла собой крайне удобную площадку для этого? Или же интенсивная работа Запада с Украиной велась потому, что Россия являлась главной целью?

Ни то, и ни другое. Выбор украинского проекта отнюдь не случаен. Но Россия при этом – не главная цель. Россия не угрожала ни политическому, ни экономическому доминированию США в мире, и не боролась против него. В лучшем случае предпринимались не слишком успешные попытки укрепления влияния России на постсоветском пространстве.

США совершенно верно определили быстро растущую экономику КНР как главную угрозу. Но Китай имеет два слабых места. Первое – Китай не имеет сильных позиций

в области наиболее передовых технологий. Хотя он имеет уже неплохие результаты в области прикладных исследований, у Китая нет собственных школ в области фундаментальных наук. А без прорывных фундаментальных исследований невозможно создавать новые технологии на переднем крае науки. Второе – стратегический ядерный потенциал Китая заметно уступает потенциалу США.

Особенность современной геополитической и геоэкономической ситуации заключается в том, что именно Россия способна «закрыть» обе эти слабости КНР. Россия имеет глубокие традиции фундаментальных исследований. Далеко не по всем направлениям мы занимаем сейчас передовые позиции, но главное в том, что потенциал фундаментальных исследований не растрочен полностью, и многие научные школы (для формирования которых требуются десятилетия) сохранились. Россия также обладает в данный момент более совершенными стратегическим вооружениями, нежели США. И если Россия будет выступать как прямой союзник Китая (в первую очередь, по указанным двум направлениям), этот союз уже будет прямой и нешуточной угрозой доминированию США.

Именно поэтому США сделали ставку на дестабилизацию России, считая её внутреннее положение (не без некоторых оснований!) менее прочным, чем у Китая. А Китай без поддержки России, по расчёту США, будет более склонен к уступкам и компромиссам.

Что делать и что нас ждёт?

Ведущиеся в последнее время некоторыми Западными политиками разговоры о том, что поражение Украины будет означать поражение НАТО, являются большим преувеличением. Даже в случае быстрого и решительного разгрома украинских вооружённых сил, хотя это и был бы демонстративный щелчок по носу Западу, Россия оказалась бы связана на длительную перспективу необходимостью решения целого ряда сложных и обременительных проблем как на Украине, так и в собственной экономике. А намечающийся затяжной характер конфликта только усугубит эти проблемы. Все, что утрачивает НАТО при таком исходе – это свои позиции на Украине, и, в какой-то мере, политический авторитет среди ряда стран мира. О поражении в сколько-нибудь серьёзном смысле речи не идёт.

Итоги военной победы на Украине будут для России противоречивыми. С одной стороны, эта победа предотвращает гораздо более худший сценарий, который может быть связан и с внутренней дестабилизацией, и с экономическими и политическими уступками Западу, с откатом к положению 90-х годов прошлого века. Победа повышает политический авторитет России и упрочивает её позиции среди партнёров и союзников.

С другой стороны, Россия встаёт перед необходимостью нести огромные затраты для восстановления разрушенного хозяйства и всех условий жизни на занятой

территории Украины. Ещё более сложной оказывается политическая задача – провести обратное переформатирование общественного сознания большинства жителей Украины, выкорчевать приверженность идеологии нацизма и русофобии. В этих вопросах придётся столкнуться как с ожесточённым информационным сопротивлением со стороны Запада, так и с попытками превратить территорию Украины в очаг диверсионно-террористической активности против России.

В долгосрочном плане включение в состав России территорий с русским и пророссийски настроенным населением может укрепить экономический потенциал страны. Но прежде, чем это произойдёт, придётся нести значительные затраты в течение 10-15 лет. А победа в идеологическом противостоянии потребует ещё более длительной работы.

Успех этой работы будет зависеть от двух взаимосвязанных факторов. Во-первых, от того, удастся ли России сделать свою экономическую систему более динамичной и инновационной, будет ли достигнута технологическая независимость. Решение этой задачи необходимо для обеспечения экономического возрождения Новой России в условиях противостояния с Западом. Во-вторых, от того, станет ли эта экономическая система в полной мере социально ориентированной. Иначе решение всех послевоенных проблем будет тормозиться нарастанием социальных противоречий и социальных разочарований. Таким образом, без решительного продвижения по обоим этим направлениям украинские территории останутся для нас долгосрочной обузой, а решение проблем развития страны будет надолго отодвинуто. Такое положение вещей не будет способствовать устойчивому положению России в мировой системе.

Готов ли российский правящий класс к движению в этом направлении? Пока что чрезвычайные обстоятельства вызвали некоторые позитивные сдвиги. Но и застарелые проблемы, к решению которых правящий класс так и не приступил за последние 20 лет, всё ещё дают о себе знать. Поэтому будущее зависит от того, насколько активную позицию займёт большинство населения России, не принадлежащее к господствующему капиталистическому классу.

Стоит заметить, что консолидация территорий с преимущественно русским населением возможна и в условиях капиталистической России. А вот интернациональный союз народов требует иной социально-экономической основы [4]. Поэтому формирование такого союза или проект СССР 2.0 возможны лишь на основе движения к социализму.

С точки зрения долгосрочного взгляда меня не оставляют опасения, что ведущие страны капиталистической системы не найдут выход из системного кризиса. Поэтому их борьба за внешние источники разрешения нарастающего кризиса будет все более и более отчаянной. Нас ждут десятилетия противостояния в условиях нарастания мирового хаоса – уже не потому, что будет осуществляться стратегия «управляемого хаоса», а потому, что этот хаос будет неизбежным продуктом нарастающего кризиса.

Сможем ли мы выдержать борьбу ближайших десятилетий, если будем опираться на слегка подправленную модель капитализма? Ведь по существу мы сейчас пытаемся поднять знамя капиталистического консерватизма и традиционализма, противопоставить Западу его собственное прошлое, предлагаем вернуться назад, в то время, когда капиталистическое общество в развитых странах ещё не было подорвано напряжением неразрешимых противоречий, лишь слегка приправив этот образ с учётом современных прогрессивных тенденций. Не возродив коммунистический проект – под каким бы названием его ни продвигать, – мы не удержимся сами, и не устраним бешёный натиск наших геополитических соперников, не подорвём их желание к захватам, грабежам, и уничтожению противника.

Пытаться заменить этот проект апелляциями к вековым устоям цивилизации не получится. Запад действительно подрывает устои человеческой цивилизации и отвергает традиционные ценности. Но они должны быть сохранены не в той мере, в какой они традиционные, а в той, в какой они являются основой воспроизводства родовой сущности человека, которая зиждется вовсе не на семье и не на религии, сколь бы ни были важны и почтенны эти институты. А эта сущность заключается в универсальности человеческой деятельности, и в универсальности общественных отношений людей, то есть в свободе всестороннего человеческого развития, не ограниченного классовыми, имущественными, идеологическими, бюрократическим и прочими барьерами, воздвигающими отчуждение человека от человека.

Эти весьма абстрактные положения, переводимые на язык практической необходимости сегодняшнего дня, означают императив движения к бесклассовому обществу, основанному на товарищеском сотрудничестве людей. Это потребует новых материальных условий производства, создаваемых за счёт колоссального скачка в развитии производительных сил, который будет недостижим без мобилизации творческого потенциала каждого человека и без создания общественных отношений, обеспечивающих возможность реализации творческого потенциала каждого. Сейчас невозможно предсказать, грядёт ли в обозримой перспективе социалистическая революция, или дело ограничится частичными реформаторскими шагами в этом направлении. Но не двигаясь в этом направлении, мы рискуем потерпеть поражение и в борьбе за независимое национальное развитие.

Литература

1. Баранова Е. Мировая экономика попала в ловушку низких темпов роста – ОЭСР // Ведомости. 09.03.2017. <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680409-mirovaya-ekonomika-popala>
2. Всемирный банк указал на риски для мировой экономики // Вести. Экономика. 10.01.2018. <http://www.vestifinance.ru/articles/96065>
3. «Застой». Потенциал СССР накануне распада. М.: Культурная революция, 2011.

-
4. Колганов А.И. Советский строй и союз советских республик: синхронность распада не случайна // Социологические исследования, 2021, № 12, с. 46-56.
 5. Колганов А.И. Эволюция соотношения денег и капитала: как положенное превращается в предпосылку // Вопросы политической экономии, 2020, № 4, с. 39-52.
 6. Леонова О. Г. Алгоритм реализации стратегии управляемого хаоса // *Информационные войны*. 2018. № 2. С. 38–45.
 7. Мануков С. Остановка Запада // Expert.ru. Экономика. 14.07.2016. <https://expert.ru/2016/07/14/ostanovka-zapada/>
 8. СССР. Незавершённый проект. М.: ЛЕНАНД, 2012.
 9. Mann, Steven R. Chaos Theory and Strategic Thought // *Parameters (US Army War College Quarterly)*, Vol. XXII, No. 1. Autumn 1992, pp. 54–68. doi:10.55540/. 0031-1723.1634.
 10. Piketty T. *Le Capital au XXIe siècle*. Paris: Éditions du Seuil, 2013 (русский перевод: Пикетти Т. *Капитал в XXI веке*. М.: Ад Маргинем, 2016).
-